

A hallgatók gyakorlaton és vizsgán elért eredményeinek kapcsolata

Szücs Mónika, Rárósi Ferenc
SZTE, SZAOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
6720, Szeged, Korányi fasor 9
szucs.monika@med.u-szeged.hu; rarosi.ferenc@med.u-szeged.hu

Bevezetés

Az SZTE SZAOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetében 2018-ban vált külön az “Orvosi fizika” és az “Orvosi statisztika” tantárgy, ami lehetővé tette a statisztika kurzus eredményeinek statisztikai vizsgálatát. Célunk az alapvető vizsgaeredmények leíró statisztikai bemutatása, illetve a az általunk oktatott hallgatók nyelvek, szakok alapján kialakult öt csoportjának összehasonlítása, és annak a vizsgálata, hogy a gyakorlat mennyire segíti az előadáshoz tartozó kollokvium teljesítését.

Módszerek

Az orvostanhallgatók (SZAOK) magyar, angol és német nyelven Orvosi statisztika, a gyógyszerészhallgatók (GYTK) magyar és angol nyelven Biostatisztika tárgy keretein belül tanulják a statisztikát. A vizsgálathoz viszonylag nagy elemszámú minták álltak rendelkezésünkre, egyedül az angol gyógyszerész képzésben volt alacsony (9 fő) a mintaelemszám, a többi képzésben 57-től 234-ig terjedő elemszámú mintákkal dolgozhattunk.

A kollokvium jegyeinek átlagait egyzsemponos Welch ANOVA modellel hasonlítottuk össze. A gyakorlati pontszámok és vizsgaeredmények közötti összefüggést MANCOVA modellel elemeztük.

Eredmények

Összesen 596 hallgató vette fel tárgyakat, közülük 578 hallgató (96,98%) teljesítette a gyakorlatot, és 566 főnek (94,97%) volt értékelhető vizsgaeredménye. A csoportonkénti részletes számok az 1. táblázatban szerepelnek.

A gyakorlati pontszámokon (2. táblázat) jól láthatóan a magyar orvostanhallgatók érték el a legjobb eredményeket, szignifikánsan magasabb pontszámot szereztek, mint az angol vagy német képzésben résztvevő orvostanhallgatók. ($p < 0,001$). A magyar és az angol gyógyszerészhallgatók

eredményei között nem volt szignifikáns eltérés ($p=0,998$). A páronkénti összehasonlítások eredményei a 3. táblázatban találhatóak.

	SZAOK			GYTK		Total
	HUN	ENG	GER	HUN	ENG	
Kurzust felvők	234	201	57	95	9	596
Gyakorlatot teljesítők	231 (98,72%)	191 (95,02%)	55 (96,49%)	92 (96,84%)	9 (100,00%)	578 (96,98%)
Értékelhető vizsgázók	230 (98,29%)	184 (91,54%)	55 (96,49%)	88 (92,63%)	9 (100,00%)	566 (94,97%)

1. táblázat A kurzust teljesítők száma karonként és nyelvenként.

	SZAOK			GYTK		Total
	HUN	ENG	GER	HUN	ENG	
Gyakorlati pontszámok						
Átlag±SD	80,10±9,80	72,372±12,45	71,91±10,42	75,88±9,20	75,79±13,86	76,22±11,318
Vizsga eredmények						
Átlag±SD	73,18±12,56	62,63±15,78	67,06±13,92	62,59±13,59	51,11±17,46	67,16±14,99

2. táblázat A hallgatók eredményei a gyakorlatokon és a vizsgákon.

	SZAOK ENG	SZAOK GER	GYTK HUN	GYTK ENG
SZAOK HUN	<0,001	<0,001	0,123	0,765
SZAOK ENG	-	0,998	0,011	0,886
SZAOK GER	-	-	0,057	0,855
GYTK HUN	-	-	-	0,998

3. táblázat A gyakorlati pontok páronkénti összehasonlításainak p-értékei

Teljesen hasonló eredményt mutatnak a vizsgán elért eredmények is (2. táblázat). A magyar orvostanhallgatóknak szignifikánsan magasabb eredményeik születtek a másik négy csoporthoz képest (4. táblázat).

	SZAOK ENG	SZAOK GER	GYTK HUN	GYTK ENG
SZAOK HUN	<0,001	0,031	<0,001	<0,001
SZAOK ENG	-	0,244	0,999	0,116
SZAOK GER	-	-	0,345	0,014
GYTK HUN	-	-	-	0,136

4. táblázat A vizsgaeredmények páronkénti összehasonlításainak p-értékei

Ha a gyakorlatok teljesítését és a vizsgák sikeres teljesítését tekintjük, akkor jól látható, hogy a gyakorlat segítette a hallgatók vizsgateljesítését, minimális a különbség a gyakorlatot teljesítők és a sikeres vizsgát tett hallgatók számai között.

2. ábra A hallgatók gyakorlati és vizsgaeredményei közötti összefüggés

A gyakorlat segíti a jobb vizsgaeredmény elérését. Az összefüggés az angol gyógyszerészek kivételével szignifikáns ($p < 0,001$), de nem túl szoros.

Megbeszélés

A lemorzsolódás csökkentése az SZTE deklarált célja is. Jól látható, hogy a gyakorlat sikeres teljesítése nagyban segíti ennek a célnak az elérését, hiszen, aki már a gyakorlatot teljesítette, az igen nagy valószínűséggel kollokvál is sikeresen. Hozzá kell tenni, hogy a sikertelen kollokvium oka lehet adminisztratív is (a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, vagy nem jelenik meg a vizsgán).

A képzési nyelvek közötti különbséget magyarázhatja, hogy a magyar közoktatás jobban illeszkedik a magyar felsőoktatáshoz. Illetve magyarázhatja az is, hogy a magyar nyelvű képzésben nem merül föl nyelvi jellegű nehézség sem oktatói, sem hallgatói irányból. A gyakorlat segíti a jobb vizsgaeredmény elérését, az összefüggés szignifikáns, de nem túl szoros.

Következtetés

A lemorzsolódás csökkentésében a gyakorlati foglalkozások segítséget jelentenek a hallgatóknak, ezért a jövőben is hangsúlyosnak tartjuk ezeket kis létszámú a foglalkozásokat. Az anyanyelvi képzés segíti a hallgatók jobb teljesítését. Ezért helyesnek tartjuk az idegen nyelvű hallgatók számára külön konzultációk szervezését.